

ИСТОРИЯ, АРХЕОЛОГИЯ, РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

10.5281/zenodo.10116202

ВОРГИН Сергей Борисович

кандидат химических наук, Россия, г. Москва

СУД ПИЛАТА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СУДЬБУ ИИСУСА ХРИСТА

Аннотация. Многие авторы пытаются переложить вину за распятие Иисуса Христа на Прокуратора Римской Империи Понтия Пилата, хотя он сделал всё возможное для Его спасения.

Ключевые слова: Иисус Христос, Понтий Пилат, распятие, Совет Синедреона, диалог, бичевание, терновый венец, Римская Империя, суд.

Некоторые историки искажают суть произошедшего, вероятно с целью переложить всю ответственность за распятие Иисуса Христа на Прокуратора римской империи Понтия Пилата. А ведь эта история имела ключевое значение для судьбы всего еврейского народа на многие столетия.

Итак, накануне праздника Пасхи, Совет Синедреона осудил Иисуса Христа на смерть, и привели Его связанного к наместнику римского императора Понтию Пилату.

«Пилат вышел к ним и сказал: в чем вы обвиняете Человека Сего?»

Они сказали ему в ответ: если бы Он не был злодей, мы не предали бы Его тебе. Пилат сказал им: возьмите Его вы, и по закону вашему судите Его. Иудеи ответили: нам не позволено предавать смерти никого» (Ин. 18:29-31).

Не желая, допрашивать Иисуса в присутствии Его обвинителей, Пилат велел Ему пройти во внутрь дворца и посмотрев на кроткое поведение Иисуса, сделал предварительное заключение, что такой Человек не похож на злоумышленника.

Далее Пилат спросил Иисуса: Ты Царь Иудейский?

Христос ответил – «Царство Мое не от мира сего ... если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, Я на то ... и пришел в мир, чтобы

свидетельствовать об истине; всякий, кто от истины, слушает голоса Моего» (Ин18:36,37).

Пилату стало понятно, что Иисус не претендует на реальную власть и поэтому Он не опасен для могущества римской империи, следовательно однозначно вины, достойной смерти нет. К тому же, жена Пилата передала ему: «не делай ничего Праведнику Сему, потому что я ныне во сне много пострадала за Него» (Мф. 27:19).

Утвердившись во мнении, что Иисус не опасен для власти Римской империи, Пилат заканчивает разговор вопросом: «А что такое истина?» И, не дожидаясь ответа, так как решение о невиновности им уже было принято, вышел к ожидавшему его народу провозгласив: я никакой вины не нахожу в Этом Человеке.

Народ же, подговоренный священниками, стал требовать казни, говоря, что Он возмущает людей начиная от Галилеи до сего места.

Пилат, услышав, что Иисус родом из Галилеи и желая избавиться от суда над Невиновным, охотно послал Его на суд к правителю той местности – царю Ироду, который в эти дни как раз находился в Иерусалиме, подумав – вот пусть он и разбирается со своим подданным.

Ирод Антипа давно хотел увидеть Иисуса Христа, надеясь стать свидетелем одного из Его чудес. Ирод задал Иисусу много вопросов, но Он не отвечал на них. После чего, Ирод со своими воинами, насмеявшись над Ним, одел Его

в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. Светлая одежда означала невиновность человека.

Тогда Пилат сказал: – Вы привели ко мне этого человека, как развращающего народ. И вот, я при вас исследовал дело и не нашел Его вины ни в чём. Ирод также считает Его невиновным, никакой вины не найдено в Нем. Итак, я отпущу Его. Но народ, подговорённый первосвященниками, с великим криком стал требовать, чтобы Иисус был распят.

Тогда Пилат пошёл на хитрость, зная, что на Пасху он имеет право отпускать одного заключённого, а накануне как раз три преступника во главе с Вараввой совершили мятеж, при котором главарь убил человека. Пилат решил предложить на выбор не просто преступника, а именно убийцу Варавву, так как для евреев убийство человека было самым тяжким грехом. Поэтому при выборе для помилования между Иисусом и убийцей Вараввой, рассуждал Пилат, народ выберет освобождение именно Первого, потому что любой религиозный грех, какой бы ни совершил Иисус, не сравнится по тяжести с грехом человеко-убийства.

Каково же было удивление Прокуратора, когда народ потребовал освободить именно убийцу Варавву. «Какое же зло сделал Он? Я ничего достойного смерти не нашел в Нем» недоуменно вопрошает Пилат. Толпа еще сильнее кричит: да будет распят.

Тогда Пилат делает ещё одну попытку освободить Иисуса, подумав – может быть, после бичевания народ сжалится при виде избитого и окровавленного Человека, сочтут что Иисус уже получил достаточно серьёзное наказание.

Пилат велел воинам подвергнуть Невиновного бичеванию в угоду синедриону и озверелой толпе. В то время бичи делались из ремней, в концы которых вделывались острые костяные и металлические шипы. Истязание было настолько мучительно и опасно для жизни бичуемого, что многие под бичами умирали. Бичуемого привязывали к столбу в наклонном положении, и воины били по обнаженной спине, от ударов кожа разрывалась, и кровь текла из ран. Иисус жестоко страдал от этой пытки, но ни стона, ни жалобы Он не произнёс.

После наказания воины сплели из колючего кустарника венок и положили его на голову Иисуса. После этого били тростью по Его голове, отчего колючки терна ещё глубже впивались в тело и из ран текла кровь. Когда вышел Иисус весь в крови, в терновом венце и в

багрянице (верхняя одежда царей красно-пурпурного цвета), Пилат сказал толпе: «се, Человек!», то есть Человек, получивший жестокое наказание и уже Очищенный этим. И если Синедрион считает Его виновным в наименовании Себя Сыном Божиим, то Он за это уже наказан более чем достаточно, и было бы крайне жестоко подвергать Его распятию на кресте. Когда же увидели первосвященники, служители и народ избитого и окровавленного Иисуса, то закричали с ещё большей яростью: «распни, распни Его!».

Пилат повысив голос, говорит им: «Виузъмите Его вы, и распните; ибо я не нахожу в Нем вины» (Ин19:6).

Иудеи отвечали ему: мы имеем закон, и по закону нашему Он должен умереть, потому что сделал Себя Сыном Божиим. Пилат в недоумении от ярости толпы, не понимая, как спасти Иисуса и желая собраться с мыслями, вошел в преторию с Иисусом и спросил: откуда Ты? Но Иисус не дал ему ответа.

Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя? Тогда Агнец Божий уже Сам подталкивает Пилата на принятие решения о распятии, чтобы сбылось предначертанное, отвечая: «ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше; посему более греха на том, кто предал Меня тебе» (Ин19:11). То есть – власть вершить суд надо Мною дана тебе от римского Императора и эта твоя обязанность, а не личное желание и поэтому грех не на тебе, а на том, кто предал Меня тебе. Пилат понимал, что предали Его Первосвященники на распятие из-за зависти, вышел к народу, сел на судейское место и приказал ввести Иисуса. Водворилась тишина, все ожидали приговор.

Пилат, указав на Иисуса, сказал: се, Царь ваш!

Но они закричали: возьми, возьми, распни Его!

Пилат спрашивает их: Царя ли вашего распну?

Первосвященники отвечали: нет у нас царя, кроме кесаря.

Тем самым, еврейский народ вынес сам себе приговор на многие столетия – подчиняться царям тех народов, среди которых евреям придётся проживать. Затем Пилат, омывает свои руки и говорит: «Невиновен я в пролитии крови Праведника Сего; смотрите вы сами!»

«Умывание рук» означает самоустранение от участия в дальнейшем приговоре из-за несогласия с ним.

«Смотрите вы сами» – обозначает – какой приговор вы вынесете, тот и будет, я к этому беззаконию никакого отношения иметь не буду.

И, отвечая, весь народ сказал: «кровь Его на нас и на детях наших» (Мф. 27:25). Тем самым еврейский народ обрёл себя не только на подчинение чужим царям, но и на преследование, гонение и истязания своих детей и их потомков другими народами, забыв слова Спасителя: «ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься».

Драматизм ситуации заключался ещё и в том, что: ещё пять дней назад этот же народ встречал Иисуса, кладя на дорогу одежду и пальмовые ветви с восклицаниями: «благословен Грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!», Иисус Христос изгонял из людей бесов, многих исцелил, воскресил, дал народу заповеди Милосердия, но ни один человек не подал голос в защиту Его. Пилат, недовольный неуступчивостью первосвященников, делает надпись на дощечке: Иисус Назорей, Царь Иудейский – на трёх языках: еврейском, греческом и римском и прибавляет её ко кресту.

Первосвященники сказали Пилату: не пиши: Царь Иудейский, а напиши, что Он говорил: Я Царь Иудейский.

Пилат ответил: что я написал, то написал – что подчёркивает ещё раз существование конфликта между Прокуратором и Священниками из-за разногласий в вынесении приговора.

И был Иисус распят между двумя оставшимися разбойниками.

Мне могут возразить – **не весь же еврейский народ участвовал в этом судилище, а проклятия передались на всех евреев? Это же несправедливо.**

После Воскрешения Спасителя многие иудеи поняли, что это и был обещанный Богом Мессия, и уверовали в Него и приняли Христианскую Веру.

И все они избежали проклятия, никого из них не преследовали, но наоборот – заслуги многих почитаются до сих пор. Более того – даже на протяжении многих столетий, иудеям, осознавшим грех распятия Невинного, была дана возможность раскаяться и принять Христа через переход в Христианство. При этом, например в Российской Империи, с евреев снимались почти все социальные и политические

ограничения, то же самое было и в европейских странах.

Разве люди могут меняться при смене религии?

Евреи руководствуются основными законами, изложенными в Ветхом Завете, в которых указано: «око за око, зуб за зуб; как он (противник) сделал повреждение на (теле) человека, так и ему должно сделать» (Левит 24:20).

В Новом Завете Иисус Христос провозгласил другой закон – закон Милосердия: «Вы слышали, что сказано (древними): око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую; Прозящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано (прежде): люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного» (Мф 5:38-45). «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; И что ты смотришь на сучок в глазу брата твоего, а бревна в твоём глазу не чувствуешь? ... Лицемер! Вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего... Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки» (Мф 7:1-12).

Спаситель указывает, что отныне только в любви утверждаются все законы: «Учитель! Какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим, сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф.22:36-40). Также вместо закона о ветхозаветном жертвоприношении животных для оправдания грехов людей, Иисус Христос принёс Сам Себя в жертву за грехи всех людей.

Может нужно было тогда объединить Новый и Ветхий Заветы, чтобы Закон был единым?

Иисус Христос говорил, что вначале всеми людьми Новый закон (завет) будет воспринят критически, потому что по старому закону жили предки и он почитается как проверенный временем и более надёжный, но впоследствии Новые законы будут признаваться: «И никто,

пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит: старое лучше» (Лк. 5:39). Нельзя объединять законы, иначе и новые законы отвергнут и старые перестанут соблюдать: «И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие; а иначе молодое вино прорвёт мехи, и само вытечет, и мехи пропадут» (Лк. 5:37).

Новый Завет должен исполняться обновлёнными людьми, которые увидели необходимость принятия дополнений в законах. Тогда и новый закон будет соблюдаться и люди получат пользу от этого: «но молодое вино должно вливать в мехи новые; тогда сбережётся и то и другое» (Лк. 5:36).

Спаситель подчёркивает, что Он пришёл не нарушить Ветхие законы, а исполнить в полном объёме: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить» (Мф. 5:17).

Почему тогда Бог сразу не дал через Моисея эти законы Милосердия?

При Моисее Израильтяне отвоёвывали Обетованные Земли у язычников и не могло быть другого закона, потому что эти племена сменили веру в Истинного Бога на веру в идолов или же не захотели поменять языческую веру на Истинную. Поэтому тогда был дан закон – стереть с лица земли языческие и еврейские города, жители которых поклонялись сами и склоняли других к служению языческим богам. При этом язычники должны быть преданы мечу, а имущество – огню (Втор. 13:13-17).

Но как только формировались государства в устойчивых границах, то правителями принималась религия Милосердия, как государственная, иначе бы войны между соседними государствами длились бы бесконечно. Всегда между народами сопредельных стран будет различная оценка тех или иных событий, но Христианство призывало прощать и никого не судить, что являлось залогом мирного сосуществования различных стран. Первым в мире государством, принявшим Христианство в 301 году, как государственную религию, было государство, именуемое – Великая Армения.

У сообщества людей, которые проповедуют религию – око за око и зуб за зуб, всегда будут конфликты, как среди других народов, так и с соседними государствами. Для понимания влияния религии на поведение людей можно привести притчу: «Проходил как-то православный монах по селению, в котором его оскорбили, монах поклонился обидчику и

поблагодарил Бога. Также оскорбили и проходившего католического монаха, который, не высказав ни слова раздражения, продолжил путь». Какой бог разрешил иудеям поносить этих монахов за различия в Вере? Некоторые иудеи не приняли Иисуса Христа, хотя задолго до Его Рождения, им были даны многочисленные Пророчества о приходе Мессии.

Известно предсказание, сделанное пророком Исайей: «се, Дева во чреве примет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис 7, 14).

Имя – Еммануил в переводе с греческого значит «С нами Бог», то есть имя физически не совпадало с именем Иисуса Христа.

О месте, где родится Мессия, пророчествовал святой Михей, живший примерно за семь столетий до Христа: «И ты, Вифлеем ... из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле» (Мих. 5:2).

Еще одно из пророчеств Исайя о Христе: «Бог ваш ... придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзнутся. Тогда хромою вскочит, как олень, и язык немого будет петь...» (Ис. 35:4-6). «Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его» (Ис. 53:9).

Израильский царь Соломон пророчествует, что Сын Божий воплотится в человека, будет обличать людей в их грехах и будет предан бесчестной смерти: «... ибо он в тягость нам и противится делам нашим, укоряет нас в грехах против закона ... называет себя сыном Господа; ... и удаляется от путей наших, как от нечистот ... и ... называет отцом своим Бога. Испытаем его оскорблением и мучением, дабы узнать смирение его и видеть незлобие его; осудим его на бесчестную смерть» (Премудрость Соломона 2:12-22). Пророк Захария: «Мессия должен быть оценён в 30 серебряных монет, которые будут брошены на пол Храма» (Захария 11:12-13). Некоторые евреи видели, что Иисус пришёл от Бога: «Был же человек из фарисеев, именем Никодим, один из начальников иудеев. Он пришел к Нему ночью и сказал Ему: Равви! – Мы знаем, что Ты Учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог (Ин. 3:1,2).

Немного о Понтии Пилате.

Некоторые историки пытаются переложить ответственность за жестокую смерть Иисуса Христа на Понтия Пилата. В доказательство его вины приводят данные (Википедия), что

например: «современник Пилата философ Филон Александрийский (представитель еврейского эллинизма, апологет иудаизма) характеризует его как жестокого и продажного самодура, виновного в многочисленных казнях, совершённых безо всякого суда», при этом не даётся ни одной ссылки. Хотя Евангелисты показывают, что Пилат использовал все возможности, чтобы оправдать Иисуса Христа. Другие историки утверждают, что Понтий Пилат в последствии повесился, что является свидетельством вины Пилата как и самоповешение Иуды. Например, в Википедии указано: «По другой легенде, его тело после самоубийства было брошено в Тибр (река в Италии), но это вызвало такое возмущение воды, что тело было извлечено, отвезено в Виенну (город во Франции) и утоплено в Родане (река в Швейцарии и Франции), где наблюдались те же самые явления, так что в конце концов его пришлось утопить в озере названном по его имени на высоте 1548 метров под Люцерной (город в Швейцарии)». Несостоятельность этой легенды очевидна:

1. Самоубийц в Древнем Риме хоронили на окраине без надгробия, а не сбрасывали в реки.

2. Кто возил бы труп Пилата по всей Европе такое длительное время, в то время холодильников не было и кому это было нужно?

3. Озеро, в котором его якобы утопили, «названном по его имени». Это озеро называется – Люцерн. Нет сведений, что это озеро называлось именем Пилата. А гора возле этого озера действительно называется горой Пилата, а соседние горы называются: «Риги», от латинского слова *regina* – «королева, царица». Вершина Юнгфрау – с немецкого – «дева, девственница», вершина Мёнх, от немецкого *Mönch* – монах.

4. Эфиопская церковь почитает Понтия Пилата в лике святых и совершает его память вместе с его женой 25 июня. Разве самоубийц причисляют к лику Святых?

5. Жена Пилата – Клавдия, в календарях восточнохристианских Церквей была прославлена как святая, первохристианская мученица с именем Прокла, В греческой, коптской и эфиопской церквях она причислена также к лику святых.

6. Имя Понтия Пилата упоминается в Символе Веры. Разве можно было бы

упоминать имя самоубийцы в основополагающем догмате Церкви? Символ Веры был составлен Апостолами, воспламенёнными Святым Духом.

Далее в Википедии указано: «Иудейский царь Агриппа I в письме императору Калигуле также перечисляет многочисленные преступления Пилата: «подкуп, насилия, разбойничество, дурное обращение, оскорбления, непрерывные казни без вынесения судебного приговора и его бесконечная и невыносимая жестокость». И даётся ссылка: Белобровцева И., Кульюс С. Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Комментарий. – М.: Книжный Клуб 36.6, 2007. – С. 185–186. – 496 с. То есть чьи-то предположения в комментариях 2007 года принимаются как весомый аргумент. Далее, там же указано: «описанный в Евангелиях суд над Иисусом Христом, которому Пилат, следуя требованиям народной толпы, вынес смертный приговор».

Опять неправда, Пилат не выносил смертный приговор, он умыл руки сказав: «невиновен я в крови Праведника Сего; смотрите вы». Умывание рук означает – прекратить участие в чём-либо, объявить о своём неучастии в деле из-за своего несогласия с решениями. «Смотрите вы? Означает – делайте дальше, как решите сами. «И, отвечая, весь народ сказал: кровь Его на нас и на детях наших» (Мф.27:25). То есть народ сам подтверждает, что приговор вынесен лично им и кровь Его на них и их детях. Далее в Википедии сказано: «Во время суда, согласно Евангелиям, Иисуса Христа подвергли истязаниям (бичеванию, возложению тернового венца), поэтому суд Пилата входит в число Страстей Христовых». Распятие на кресте считалось самой жестокой казнью и перед такой расправой осуждённых никогда не подвергали другим наказаниям. Двух разбойников, которые были распяты с Христом, не бичевали, хотя их вина была несомненна. Здесь же очевидно, что Пилат этим бичеванием, надеясь на жалость народа, пытался сохранить жизнь Невинному.

Литература

1. Библия. Книги священного писания ветхого и нового завета: канонические [Текст]. – М, 1994. – 298 с.

VORGIN Sergey Borisovich

Candidate of Chemical Sciences, Russia, Moscow

**THE TRIAL OF PILATE AND HIS INFLUENCE
ON THE FATE OF JESUS CHRIST**

Abstract. *Many authors try to shift the blame for the crucifixion of Jesus Christ to the Prosecutor of the Roman Empire, Pontius Pilate, although he did everything possible to save Him.*

Keywords: *Jesus Christ, Pontius Pilate, crucifixion, Council of the Sanhedreon, dialogue, flagellation, crown of thorns, Roman Empire, court.*